

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK MUHAMMADIYAH IMOIRI

Muhammad Muliya Al-Amien¹

Magister Manajemen Pendidikan, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan¹
muhammadmuliyaalamien@gmail.com¹

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara lengkap tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan siswa baru di SMK Muhammadiyah Imogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk menentukan peran kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan siswa baru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara, dengan mewawancarai Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala program keahlian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan siswa baru di SMK Muhammadiyah Imogiri sangat terlihat dari perannya sebagai Manajer dengan menunjuk guru dengan posisi yang tepat dalam tim, kemudian perannya sebagai administrator yaitu melakukan perencanaan dan penugasan sesuai aturan, sebagai supervisor kepala sekolah selalu mengecek serta mengevaluasi tahapan dalam meningkatkan penerimaan siswa baru, dan sebagai leader kepala sekolah memberikan dorongan, arahan, dan motivasi dalam menjalankan program penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah menemui beberapa kendala, yaitu infrastruktur sekolah, loyalitas guru, dan sumber daya sekolah. Kepala sekolah berupaya meningkatkan penerimaan mahasiswa baru dengan memaksimalkan sumber daya manusianya.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Penerimaan Siswa Baru

***Abstract.** This study aims to find out and describe in full about the role of the principal in increasing the acceptance of new students at SMK Muhammadiyah Imogiri. The method used in this study is a qualitative descriptive method to determine the role of the principal in improving the acceptance of new students. Data collection techniques use documentation, observation, and interview techniques, by interviewing principals, vice principals, and head of skills programs. The results of this study found that the role of the principal in improving the acceptance of new students at SMK Muhammadiyah Imogiri is very visible from his role as a Manager by appointing teachers with the right position in the team, then his role as administrator is to carry out planning and assignments according to the rules, as the supervisor of the principal always checks and evaluates the stages in improving the acceptance of new students, and as the headmaster gives encouragement, direction, and motivation in carrying out the admission program of new students. The principal encountered several obstacles, namely school infrastructure, teacher loyalty, and school resources. The principal strives to increase the acceptance of new students by maximizing their human resources.*

***Keywords:** Leadership, Principal, Admissions*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya sadar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yusdiana, 2018). Tujuan dari pendidikan adalah menjadikan sumber daya manusia lebih baik lagi. Peningkatan sumber daya manusia ada beberapa cara, salah satunya dengan pendidikan melalui proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah. Dalam memilih sekolah, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat akan memilih sekolah yang berkualitas dan sesuai dengan keinginannya (Mukhtar, 2015). Sekolah harus dapat memberikan mutu dan kualitas yang baik dalam pengelolaannya, karena akan menjadi rujukan masyarakat terutama calon peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.

Penerimaan peserta didik baru di sebuah sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk dijadikan peserta didik dilembaga pendidikan yang bersangkutan (Rahmanto, 2017). Penerimaan peserta didik baru atau biasanya disingkat dengan PPDB adalah program yang rutin dilakukan tiap sekolah

menyambut tahun ajaran baru. Setiap sekolah biasanya menyiapkan program PPDB dengan jangka waktu yang cukup lama. Inti yang mendasar dalam program penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah terpenuhinya alokasi jumlah siswa baru sesuai dengan target dan daya tampung sekolah. Program penerimaan peserta didik baru merupakan kesempatan bagi sekolah untuk mencari dan menjaring calon siswa yang memiliki berbagai macam potensi yang ada baik di bidang akademik, seni, olahraga, sikap, dan lain sebagainya. Sehingga akan berdampak pada sekolah secara eksternal maupun internal. Berbagai macam strategi akan dimunculkan agar dapat bersaing dengan sekolah lain secara sehat. Maka biasanya sekolah, terutama sekolah swasta akan memfokuskan program PPDB secara baik agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Masalah yang dihadapi oleh Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul secara umum adalah kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah. Adanya stigma yang negatif dari bagian kalangan masyarakat bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) itu hanya akan menghasilkan para pekerja kasar, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan cenderung diisi oleh siswa-siswi yang malas, terlebih ada label sekolah Muhammadiyah yang masuk kedalam golongan sekolah swasta digambarkan sebagai sekolah berbiaya tinggi serta pilihan terakhir setelah sekolah negeri. Asumsi bahwa sekolah di Muhammadiyah harus diisi oleh warga /masyarakat Muhammadiyah ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Paparan asumsi yang telah ada tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang dapat berimplikasi terhadap keberhasilan program penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Untuk mendapatkan pencapaian yang baik dan maksimal dalam pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru, peran kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam kesuksesan program ini. Kepala sekolah hendaknya mampu memberikan kontribusi yang banyak untuk sekolahnya dalam meningkatkan penerimaan peserta didik baru. Kepala SMK Muhammadiyah Imogiri salah satunya mampu meningkatkan dan mempertahankan prestasinya mengenai penerimaan peserta didik baru selama 5 tahun terakhir, ini dibuktikan oleh tabel jumlah siswa berikut ini

Tabel 1
Jumlah Siswa-siswi SMK Muh Imogiri 5 Tahun Terakhir

No	Semester/Tahun	Jumlah
1	Semester Genap 2016/2017	1097
2	Semester Genap 2017/2018	1296
3	Semester Genap 2018/2019	1307
4	Semester Genap 2019/2020	1344
5	Semester Genap 2020/2021	1350

Sumber: (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2023)

Dari hasil tabel diatas tersebut terlihat bahwa peningkatan siswa selalu terjadi pada setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah SMK Muhammadiyah Imogiri yang cukup dominan dalam upaya peningkatan jumlah siswa. Kepala Sekolah merancang rencana khusus, beberapa diantaranya adalah menyusun tim promosi sekolah, menyusun tim penerimaan peserta didik baru (PPDB), membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) PPDB, pola promosi yang melibatkan warga sekolah (guru, karyawan, & siswa) , dan program-program promosi lainnya. Sehingga dalam artikel penelitian ini memunculkan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimanakah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Muhammadiyah Imogiri ?
2. Bagaimanakah kendala kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Muhammadiyah Imogiri ?

Tinjauan Literatur

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi seseorang dalam suatu organisasi dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama. Suatu keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh seorang dalam mengelola gaya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya (Febriansyah, 2016). Penentuan kepemimpinan ditentukan oleh gaya dan pembawaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang guru yang memenuhi persyaratan tertentu dan diberikan penugasan sebagai kepala sekolah.

Seorang kepala sekolah memiliki masa jabatan dalam setiap periodenya. Lama periodenya adalah 4 tahun dalam masa sekali periodenya dan dapat diperpanjang di periode kedua ketika dinilai baik dalam mengelola dan memimpin sekolah. Sebagai kepala sekolah hendaknya memiliki integritas sebagai pemimpin, dan memiliki keinginan kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah. Dari berbagai macam definisi kepemimpinan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk memberi arahan maupun struktur aktivitas -aktivitas serta hubungan kelompok atau organisasi. (Yuliani & Kristiawan, 2017)

Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu kegiatan dalam instansi pendidikan yaitu dimana sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru untuk menyaring calon peserta didik baru yang akan didaftarkan ke sekolah yang dituju. Para calon peserta didik yang dapat lolos ialah yang dapat memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh sekolah melalui beberapa tes yang menjadi panduan sekolah untuk menerima peserta didik baru. Tahapan yang harus dilalui peserta didik baru ialah pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan peserta didik baru secara resmi (Kurnia et al., 2019). Penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu program sekolah yang cukup penting pada masa tahun pelajaran baru.

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Peserta Didik Baru

Peranan kepala sekolah sangat penting bagi meningkatnya jumlah peserta didik baru yang akan mendaftarkan disekolah tersebut, karena itu semakin adanya peningkatan jumlah siswa pada sekolah tersebut dapat dilihat dari kualitas sekolah yang baik selain juga kepala sekolah yang berupaya dalam mempromosikan dan mengkoordinasikan para guru dan karyawan untuk mensukseskan program – program yang dapat menunjang penerimaan peserta didik baru (Kurnia et al., 2019).

Berikut adalah peranan kepemimpinan kepala sekolah menurut (Juliantoro, 2017) yaitu :

a. Kepala sekolah sebagai Manajer

Kepala sekolah mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengambil berbagai macam keputusan dalam pengelolaan manajemen sekolah yang berhasil. Fungsi manajemen tersebut harus dijalankan kepala sekolah dengan cermat, fungsi-fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengerak, dan kontrol.

b. Kepala sekolah sebagai Administrator

Kepala sekolah mempunyai peran administrator yaitu kepala sekolah dapat menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasi secara kooperatif dan aktivitas yang melibatkan keseluruhan guru karyawan serta masyarakat. Kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu tugas kepala sekolah menjadi administrator dalam suatu instansi pendidikan.

c. Kepala sekolah sebagai Supervisor

Kepala sekolah hendaknya sudah menguasai berbagai pengalaman– pengalaman yang cukup sehingga seorang kepala sekolah mempunyai kemampuan supervisi yang baik dalam menjalankan tugasnya seperti peran dan tanggung jawab memantau, membina, serta memperbaiki proses pembelajaran baik di sekolah maupun pada saat dikelas-kelas.

d. Kepala sekolah sebagai *Leader*

Kepala sekolah yang baik memberikan teladan yang berupa perbuatan dan sikap yang dapat menambah motivasi para rekannya,

karakter yang harus dimiliki ialah kepribadian yang baik, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan yang profesional.

Metode

Metodologi adalah merupakan struktur penelitian yang melibatkan perencanaan dalam memilih sumber dan jenis data yang diperlukan untuk penelitian (Husain et al., 2015). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan situs penelitian di SMK Muhammadiyah Imogiri. Penelitian deskriptif kualitatif subjeknya adalah semua orang yang dapat memberikan informasi tentang kondisi dan situasi berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2016). Subjek dari penelitian ini diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah serta ketua program keahlian. Data yang diperoleh digali sampai jenuh dan memiliki data triangulasi. Objek penelitian meliputi semua data yang berkaitan dengan peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Dari pengamatan partisipan merupakan teknik partisipatif untuk memperoleh data, mendengarkan dan mengamati dengan cermat apa yang mereka ucapkan dan partisipasinya (Djam'an & Aan, 2010). Dan wawancara dapat menyediakan sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jika tidak diperoleh dari data observasi (Sugiyono, 2016) Dengan dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara di penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Data dokumentasi berupa arsip, tulisan, gambar, karya dan catatan peristiwa dimasa lalu.

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, dengan menggunakan data triangulasi yaitu sumber dan teknik. Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dengan mengambil dengan teknik yang sama dengan sumber yang berbeda, teknik triangulasi adalah teknik mengumpulkan data yang berbeda dengan untuk memperoleh data dari sumber yang sama (Sugiono, 2016)

Peneliti menggunakan teknik data analisis terdiri dari empat tahapan yaitu; pengumpulan data, data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Secara rinci

tahapannya sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Setelah terkumpul data disajikan dalam bentuk uraian hasil pengumpulan data tersebut. 2) Reduksi data, proses pemilihan data yang didapat dari lapangan. Memnyimpulkan hasil wawancara dan dikelompokan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang terkait kemudian diambil benang merah kesesuaian pola berdasar pertanyaan penelitian.3) Tampilan data, data disajikan dalam bentuk naratif berdasar rumusan masalah penelitian 4) Menarik kesimpulan, berupa kesimpulan peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Imogiri.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Proses perencanaan penerimaan peserta didik baru

Dalam wawancara dengan SA selaku kepala sekolah SMK Muhammadiyah Imogiri, beliau mengatakan bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri sudah sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur) yang dirancang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sudah disepakati bersama. Program PPDB SMK Muhammadiyah imogiri diawali dengan pembentukan tim promosi oleh wakil kepala bidang kesiswaan. Hasil wawancara dengan SA selaku kepala sekolah mengemukakan bahwa “Perencanaan program rutin penerimaan peserta didik baru, saya awali dengan pemberian penugasan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Bapak WP untuk membentuk tim promosi sekolah, kemudian tim promosi sekolah merumuskan program-program promosi yang dikonsultasikan bersama saya”. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak WP selaku wakil kepala bidang kesiswaan SMK Muhammadiyah Imogiri yang mengemukakan “Iya, memang betul bapak kepala selalu menginisiasi dan mengingatkan serta memberi mandat kepada saya selaku wakil kepala bidang kesiswaan untuk memulai PPDB dengan terlebih dahulu membentuk tim promosi sekolah, tim promosi ini terdiri atas para guru maupun karyawan yang dianggap mempunyai

Muhammad Muliya Al-Amien: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

loyalitas dan dedikasi yang baik dalam peran mereka di PPDB tahun lalu. Hal ini bisa dilihat dari kinerja mereka dan berapa siswa yang mereka bawa di tahun yang lalu”. Berikut adalah tabel guru & karyawan yang dianggap kompeten untuk pembentukan tim promosi sekolah

Tabel 2
Daftar Guru & Karyawan Tim Inti Promosi Sekolah

No	Nama	Jabatan	Tugas Tim Promosi
1	Sabarudin Ahmad, S.Pd.T.	KS	Penanggung Jawab
2	Wiranthi Prastomo, S.Pd.I	WKS 2	Ketua
3	Sigit Suryanto, S.Pd.T.	WKS 1	Sekretaris
4	Hery Sukirno, S.H.I.	WKS 4	Bendahara
5	Erwan Ariyanta, S.Pd.	WKS 3	Koor Pendataan
6	Tri Yoga, S.Pd.	Guru Oto	Koor Media & IT
7	Fery Adji Nugroho, S.Pd.	Guru BK	Koor Open School

Sumber : Tata Usaha SMK Muhammadiyah Imogiri

Setelah pembetukan tim promosi, tim inti merumuskan strategi-strategi promosi sekolah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Peran tim promosi dalam membuat program-program untuk mempromosikan SMK Muhammadiyah Imogiri baik dengan promosi secara langsung maupun tidak, hal ini langsung dipantau oleh kepala SMK Muhammadiyah Imogiri secara berkala, menurut beliau berkata”Ya memang kami selalu melakukan monitoring terhadap program tim promosi dan saya selalu memberikan dorongan -dorongan untuk keefektivan tim promosi ini,

sehingga ketika penugasannya berakhir dan dilimpahkan ke tim PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri secara resmi, kita sudah punya pondasi yang kuat”. Tim Promosi SMK Muhammadiyah Imogiri dengan arahan bapak kepala sekolah terbukti mampu mendata calon siswa yang cukup setiap bulan penugasannya. untuk di prospek saat penerimaan peserta didik baru yang resmi dibuka. Berikut adalah grafik usaha tim promosi mendata calon siswa yang tertarik di SMK Muhammadiyah Imogiri kurun waktu 5 bulan terakhir.

Sumber : Tim Pendataan & Riset SMK Muh Imogiri

Gambar 1
Grafik Pendataan Calon Siswa SMK Muh Imogiri

Setelah tim promosi selesai bertugas dalam kurun waktu 5 bulan dibentuklah tim PPDB resmi SMK Muhammadiyah Imogiri sesuai SOP yang telah disepakati bersama. Tim PPDB yang dibentuk melalui rekomendasi kepala sekolah bersama wakil kepala bidang kesiswaan dan kehumasan.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

Proses pelaksanaan program PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri dilakukan setelah penugasan dari tim promosi sekolah berakhir dan diserahkan kepada wakil kepala bidang kesiswaan untuk selanjutnya menjadi laporan kepada bapak kepala sekolah. Hal ini dikemukakan oleh WP selaku wakil kepala bidang kesiswaan “Setelah selesai penugasan dari tim promosi, saya langsung laporan kepada bapak kepala dan segera mengevaluasi dan meremuskan strategi berikutnya untuk tim PPDB yang dibentuk dari pengembangan tim promosi, jadi kami membentuk tim PPDB beranggotakan para tim promosi dan guru karyawan yang kami tunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah mengenai pembentukan tim PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri”. Setelah membentuk tim , ketua PPDB dibarengi dengan Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan membagi guru & karyawan kedalam beberapa kelompok/devisi. Berikut adalah susunan tim penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Imogiri tahun pelajaran 2021/2022

Tabel 3

Daftar Panitia Inti PPDB SMK Muh Imogiri Tahun 2021/2022

No	Nama Guru	Jabatan	Tugas
1	Sabarudin Ahmad, S.Pd.T.	KS	Penanggung Jawab
2	Wiranthi Prastomo, S.Pd.I	WKS 2	Ketua Panitia
3	Sigit Suryanto, S.Pd.T.	WKS 1	Sekretaris 1
4	M. Muliya Al-Amien, S.Pd.	Guru	Sekretaris 2
5	Hery Sukirno, S.H.I.	WKS 4	Bendahara 1
6	Reni Werdi Utama, S.Pd.Jas	Guru	Bendahara 2

Muhammad Muliya Al-Amien: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

5	Erwan Ariyanta, S.Pd.	WKS 3	Koor Pendaftaran
6	Tri Yoga, S.Pd.	Guru	Koor Informasi
7	Fery Adji Nugroho, S.Pd.	Guru	Koor Konseling
8	Harry Agus S, M.Pd.	Kajur TKR	Koor Pemetaan TKR
9	Samekto Wibowo, S.Pd	Kajur TBSM	Koor Pemetaan TBSM
10	Ari Dwi Astuti, M.M.	Kajur TB	Koor Pemetaan TB
11	Kuswan Gunarjo, S.Kom.Gr	Kajur TKJ	Koor Pemetaan TKJ
12	Paijan, S.Pd.	Guru	Koor Kesehatan
13	Sariman, S.Pd.	Guru	Koor Ukur Baju

Sumber : Tata Usaha SMK Muhammadiyah Imogiri

Dari tabel di atas tim PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri dibagi dari beberapa devisi, kemudian tim bersama kepala sekolah merumuskan alur pendaftaran PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri yang kemudian ditetapkan menjadi aturan yang berlaku. Menurut WKS 1 SMK Muhammadiyah Imogiri bapak SS mengatakan bahwa “Alur pendaftaran kita buat sedemikian rupa agar mempermudah calon siswa baru mendapat informasi selanjutnya, alur pertama kami dari sekretariat membuat surat undangan calon siswa baru yang sudah terdata oleh devisi pendataan tim promosi sebelumnya untuk melakukan verifikasi dan tes pemetaan kejuruan yang selanjutnya calon siswa baru melakukan pemberkasan dan daftar ulang sesuai jurusannya masing-masing”. Bagan alur pendaftaran ini akan di tempelkan di bagian devisi informasi dan media untuk menjadi arahan/petunjuk calon siswa baru mendaftar di SMK Muhammadiyah Imogiri. Berikut ialah gambar alur pendaftaran SMK Muhammadiyah Imogiri:

Sumber: Sekretariat PPDB SMK Muh Imogiri

Gambar 2
Alur Pendaftaran SMK Muhammadiyah Imogiri

Pelaksanaan penerimaan siswa baru selalu dipantau dan dievaluasi oleh bapak kepala sekolah, Bapak HA selaku koordinator tes pemetaan jurusan dan kepala jurusan teknik kendaraan ringan otomotif mengemukakan bahwa “Iya memang betul, setiap proses dan perkembangan PPDB dipantau langsung oleh bapak kepala sekolah. Setiap hari bapak kepala melihat langsung dan meminta laporan perkembangannya”. Senada dengan HA, wakil kepala sekolah bidang kehumasan dan industri mengatakan “Laporan yang dilaporkan dalam bentuk data hasil sesuai dengan tiap tiap devisi masing masing, misalkan saya melaporkan perkembangan siswa yang sudah daftar ulang lunas maupun yang masih dicicil, begitu juga devisi yang lainnya”. Seluruh proses kegiatan PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri dilakukan secara terprosedur dan terpantau tiap harinya. Masing-masing memberikan pelaporan berupa data yang terbaru untuk menjadi bahan evaluasi ketua tim PPDB bersama kepala sekolah.

Faktor pendukung penerimaan peserta didik baru

Berdasarkan wawancara dengan EA selaku koordinator bidang pendaftaran PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri mengatakan bahwa

“Penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri ini tidak terlepas dari arahan bapak kepala sekolah dalam menjadi manajer serta pemimpin yang selalu mengecek langsung dari persiapan, proses, hingga kendala-kendala yang dihadapi saat PPDB berlangsung, beliau juga senantiasa menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan rekan di timnya”. Faktor kepemimpinan yang baik diterapkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Imogiri, perhatian yang khusus diberikan dalam menjadi penanggung jawab seluruh program-program sekolah menjadikan adanya keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru. Faktor yang tidak kalah penting ialah adanya sumber daya manusia yang unggul dan berusia relatif muda untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat dalam program penerimaan peserta didik baru, hal ini diakui oleh bapak SA kepala SMK Muhammadiyah Imogiri mengatakan bahwa “Saya merasa sangat terbantu ketika mempunyai tim yang cepat dalam bekerja dan rata-rata berusia relatif muda sehingga dalam akselerasinya promosi mencari siswa cukup baik”.

Faktor penghambat penerimaan peserta didik baru

Beberapa program yang dilakukan selakukan selalu ada hambatan-hambatan atau kendala baik langsung maupun tidak langsung. Program penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang mahir dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu pada program penerimaan peserta didik baru sehingga proses pendaftaran masing menggunakan 2 jalur yaitu melalui formulir cetak dan melalui formulir online. Hal ini dikonfirmasi oleh bapak KG selaku koordinator tes pemetaan jurusan teknik komputer jaringan (TKJ) sekaligus ketua jurusan tersebut mengemukakan bahwa “Tenaga IT dan guru TKJ jumlahnya terbatas mas, sekitar 5 guru itupun tidak semua hali dibidang internet ada sub bidang kejuruan, maka dari itu penggunaan IT dalam program penerimaan peserta didik baru belum optimal sepenuhnya”. Dalam melancarkan kegiatan PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri diperlukan kerja sama yang solid antar pimpinan dan para guru yang bahu membahu bekerja keras dalam memperoleh target siswa yang ditetapkan, akan tetapi yang masih menjadi masalah klasik ialah

kurangnya loyalitas beberapa oknum guru dalam bekerja keras mensukseskan setiap program yang dibuat oleh sekolah. Hal seperti ini dikemukakan oleh bapak HS selaku salah satu manajemen sekolah sebagai wakil kepala bidang hubungan masyarakat dan industri yaitu “Setiap guru yang terpilih ditugaskan dalam panitia PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri secara tidak langsung sudah termonitor oleh tim manajemen SMK, sehingga yang masuk dalam tim sudah seharusnya mempunyai loyalitas lebih dan usaha yang lebih dalam mensukseskan PPDB SMK Muhim, karena pada hakekatnya sukses atau tidaknya program adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah”.

Pembahasan

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Kepala sekolah mempunyai fungsi sebagai manajer di sekolahnya hal ini menunjukkan seorang kepala sekolah harus memiliki berbagai macam strategi untuk memberdayakan guru maupun karyawan dengan kerjasama yang baik dan saling mendukung. Dalam sekolah seorang kepala sekolah harus merencanakan, melaksanakan, memimpin, dan diawasi dengan sesuai prosedur yang berlaku (Rusmawati, 2013).

Begitu pula kepala SMK Muhammadiyah Imogiri bapak SA selalu berusaha dalam mementingkan kerjasama dan selalu menempatkan orang-orang yang tepat ditempat yang tepat. Hal ini ditunjukkan oleh beliau dalam pemilihan tim promosi, hingga tim penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Imogiri dilakukan dengan menunjuk para guru yang mempunyai dedikasi tinggi untuk sekolah ditunjukkan dengan keaktifan para guru dalam mempromosikan SMK Muhammadiyah Imogiri dan mencari siswa dalam tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Pengadministrasian dalam suatu kegiatan sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan, kaitannya dengan kepala sekolah harus mampu menguasai administrasi dengan baik karena sangat dekat dengan berbagai aktivitas pengelolaan, penyusunan, dan pengembangan. Kepala sekolah sebagai administrator mampu membuat

Muhammad Muliya Al-Amien: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

manajemen yang baik, baik dalam pengelolaan wewenang dan penggunaan anggaran yang tepat dan proposional (Juliantoro, 2017). Menurut kepala bapak WP selaku wakil kepala bidang kesiswaan SMK Muhammadiyah Imogiri, bapak kepala sekolah SA sangat mengikuti aturan yang berlaku, beliau mencontohkan pada pemberian penugasan sebagai ketua PPDB, bapak SA melewati beberapa prosedur yang ada di SOP penugasan seperti memberikan wewenang dan penugasan pembentukan tim PPDB ke wakil kepala bidang kesiswaan dan hubungan masyarakat. Hingga terbentuknya tim PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri.

Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Menurut (Maduratna, 2013) Supervisi ialah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan disekolah. Supervisi biasanya dalam bentuk pengawasan ataupun pengontrolan kepala sekolah secara terencana dan tersistematis terhadap guru maupun karyawan dengan memberikan dorongan maupun bimbingan, dan kerja sama yang baik demi terciptanya dan terciptanya tujuan bersama di lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam program penerimaan peserta didik baru, kepala SMK Muhammadiyah Imogiri telah melakukan peran supervisi nya dengan sangat baik, hal ini senada disampaikan oleh EA selaku koordinator tim pendaftaran SMK Muhammadiyah Imogiri, beliau menyampaikan bahwa pengawasan, serta pengontrolan, baik langsung maupun tidak dilakukan oleh bapak kepala sekolah dengan meminta laporan-laporan perkembangan pada setiap harinya. Kemudian melakukan evaluasi dan membuat perencanaan – perencanaan kedepan secara matang.

Kepala Sekolah Sebagai Leader

Pemimpin tertinggi yang ada disekolah ialah kepala sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh kepada arah maupun masa depan sekolahnya. Dalam kepemimpinan dikenal dengan pengertian mempengaruhi, membimbing, membina, dan menggerakkan seluruh warga yang ada disekolah. Pimimpin yang baik ialah yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama (Purwanti, 2013).

Muhammad Muliya Al-Amien: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala SMK Muhammadiyah Imogiri mampu secara konsisten melalui perhatian yang khusus terhadap program penerimaan peserta didik baru dapat menaikkan serta mempertahankan kesuksesan penerimaan peserta didik baru. Hal ini dibenarkan oleh WP selaku ketua tim PPDB SMK Muhammadiyah Imogiri, dengan mengklaim bahwa PPDB di SMK ini telah sukses 4 tahun berturut-turut, karena kepemimpinan serta kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan seluruh tim PPDB. Berikut ialah data siswa baru 4 tahun terakhir.

Sumber: Tim Pendaftaran SMK Muhammadiyah Imogiri

Tabel 3
Grafik Siswa baru 4 tahun terakhir

Simpulan

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah peneliti kemukakan pada bahasan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan uraian tersebut dibawah ini :

1. Peran Kepemimpinan kepala sekolah SMK Muhammadiyah Imogiri dalam meningkatkan Penerimaan Peserta Didik Baru
 - a. Kepala sekolah berperan sebagai Manajer beliau sangat mampu menyusun startegi dengan menempatkan dan memilih orang di tempat yang tepat sehingga menghasilkan kinerja yang cepat dan diharapkan dalam upaya kesuksesan program penerimaan peserta didik baru
 - b. Kepala sekolah berperan sebagai *Administrator*, kepala sekolah memiliki kemampuan dalam memperbaiki dan mengelola administrasi dengan baik, contoh yang diberikan ialah melalui seluruh prosedur dalam membentuk, menugasi, hingga mengevaluasi kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan sesuai standar operasional prosedur yang telah disepakati bersama. Sehingga kegiatan PPDB berjalan dengan teratur dan efisien
 - c. Kepala sekolah berperan sebagai *supervisor*, yaitu kepala sekolah yang mampu senantiasa memantau secara langsung seluruh program sekolah termasuk penerimaan peserta didik baru dengan konsisten serta memberikan masukan dan evaluasi secara berkala sehingga kegiatan penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri sangat sukses dalam beberapa tahun terakhir
 - d. Kepala sekolah berperan sebagai *leader*, dengan memberikan petunjuk dan membuka komunikasi dua arah sehingga terciptanya suasana/lingkungan kerja yang kondusif. Kepala sekolah memberikan arahan dengan contoh nyata bukan sekedar instruksi saja. Dalam memberikan masukan dan inovasi yang mendengarkan masukan berbagai pihak sehingga terwujudnya kesuksesan dalam program penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Imogiri

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2023). *Data Pokok Pendidikan SMK Muhammadiyah Imogiri*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/050C249B5F471FEB2DAB>
- Djam'an, S., & Aan, K. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 28.
- Febriansyah. (2016). Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Kompetensi Global. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 570–577.
- Husain, M. Z., Hasan, A., Wahab, N. B. A., & Jantan, J. (2015). Determining teaching effectiveness for physical education teacher. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 733–740.
- Juliantoro, O. M. (2017). *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. 5(2).
- Kurnia, I. H., Santoso, D., Dkk, Satria, R., Supriyanto, A., Timan, A., Adha, M. A., HATIHAH, F., SHOLEH, M., Zuhriyo Dwi Yazid Zamakhsyah, S., Elyus, D. S., Qohar, M. A., Puspita, Y., Lestari, Y., Marta, R., Alivermana, W., Safii, R., Noviantiani, R., Harmonika, S., ... Widiyanto, A. (2019). Peran humas dalam upaya meningkatkan minat pendaftaran peserta didik baru. *Jurnal Altizam*, 1(1), 159–173.
- Maduratna, M. (2013). Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Guru dan Sekolah Dasar 015 Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 1(1), 70–84.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif, terj. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*.
- Mukhtar. (n.d.). *STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU PADA SMP NEGERI DI KECAMATAN MASJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR*. 103–117.
- Purwanti, S. (2013). *PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA GURU DAN*. 1(1), 210–224.
- Rahmanto, W., & Darmaji, A. (2017). *Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Min Melikan Rongkop Gunungkidul Tahun Pelajaran 2016/2017*. 1–21.
- Rusmawati, V. (2013). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Guru pada SDN 018 Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 395–409.
- Sugiyono. (2016). *Combination Research Method*. Alfabeta.

- Yuliani, T., & Kristiawan, M. (2017). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membina Kompetensi Sosial (Pelayanan Prima) Tenaga Administrasi Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 1(2), 122–132. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v1i2.1013>
- Yusdiana, B. I., & Hidayat, W. (2018). *Analisis kemampuan penalaran matematis siswa sma pada materi limit fungsi*. 1(3), 409–414. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i3.409-414>